

Évaluation quantitative de la qualité de vie des populations vivant dans les territoires fluvio-estuariens ou littoraux

INTRODUCTION

Enquête téléphonique

Bonjour Madame/Monsieur...,

Antoine/Carole DUMAS pour le compte d'Irstea, organisme public, qui souhaite recueillir l'avis de personnes vivant près de l'estuaire de la Gironde ou du Bassin d'Arcachon sur leur qualité de vie et de leur environnement

Pourriez-vous m'accorder une dizaine de minutes pour répondre à quelques questions ?

Je vous remercie.

Enquête en ligne

Bienvenue sur notre étude sur la qualité de vie des populations vivant près de l'estuaire de la Gironde ou du Bassin d'Arcachon.

Le questionnaire qui suit concerne votre appréciation personnelle de vos conditions de vie actuelles par rapport à différentes composantes et notamment vis-à-vis des conditions environnementales présentes sur votre lieu de vie.

Bien entendu, il n'y a pas de "bonnes" ou "mauvaises" réponses. Ce qui compte c'est que vous exprimiez votre opinion personnelle le plus simplement possible et nous vous garantissons l'anonymat et la confidentialité de vos données.

Cette enquête menée par Irstea (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) est cofinancée par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, Irstea et le CNRS dans le cadre du programme de recherche « Eaux et Territoires ».

Pour toute question ou remarque concernant ce questionnaire et cette étude vous pouvez nous contacter par courrier ou par mail :

IRSTEA
Centre de Bordeaux
50 avenue de Verdun - Gazinet
33612 Cestas Cedex

Sandrine Lyser sandrine.lyser@irstea.fr
Olivier Joalland olivier.joalland@irstea.fr

*NB : les questions qui débutent par un * nécessitent une rotation des items*

QUOTAS

1. Sexe

1. homme

2. femme

2. Quelle est votre année de naissance ?

|____|

3. Commune de résidence

|_____|

+ Numéro INSEE de la commune

|____|

Ne pas demander, mais coder automatiquement

QUALITÉ DE VIE GLOBALE

Pour commencer, voici quelques questions sur la qualité de vie globale

4. Quel est votre degré d'accord ou de désaccord avec les énoncés suivants, sur une échelle de 1 à 7 ? où 1 signifie que vous êtes fortement en désaccord et 7 signifie que vous êtes fortement en accord :

En général, ma vie correspond de près à mes idéaux

|____|

Mes conditions de vie sont excellentes

|____|

Je suis satisfait(e) de ma vie

|____|

Jusqu'à maintenant, j'ai obtenu les choses importantes que je voulais de la vie

|____|

Si je pouvais recommencer ma vie, je n'y changerais presque rien

|____|

Réponse obligatoire

5. Sur une note de 0 à 10, comment évaluez-vous la qualité globale de votre vie ?

(sachant que 0 signifie que la qualité de votre vie est très mauvaise et 10 signifie que la qualité de votre vie est très bonne)

|____|

Réponse obligatoire

6. Par rapport à votre situation il y a 12 mois, diriez-vous que votre qualité de vie ...

A beaucoup
diminué

A légèrement
diminué

Est restée à peu près la
même

A légèrement
augmenté

A beaucoup
augmenté

7. Et dans l'avenir, diriez-vous que votre qualité de vie ...

Va beaucoup
diminuer

Va légèrement
diminuer

Va rester à peu près la
même

Va légèrement
augmenter

Va beaucoup
augmenter

8. * Quelle importance accordez-vous aux conditions suivantes pour une bonne qualité de vie ?

Pour chaque critère donner une note de 0 à 10

(sachant que 0 signifie que vous n'y accordez pas d'importance et 10 signifie que vous y accordez une grande importance)

Le logement	__
L'environnement naturel	__
La participation à la vie politique	__
Le travail	__
Les ressources financières	__
La santé	__
La vie sociale	__
L'éducation	__
La vie de famille	__
La sécurité des biens et des personnes	__
Les loisirs	__
L'accès aux équipements et services	__

LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA QUALITÉ DE VIE

Nous allons à présent aborder les différentes composantes de la qualité de vie telles que la santé, la vie sociale, le cadre de vie, etc.

9. D'une manière générale, diriez-vous que votre santé est ... ?

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise

10. Est-ce que vous souffrez d'un problème de santé, d'une maladie ou d'un handicap chronique (à long terme) ?

1. Oui 2. Non 3. Ne souhaite pas répondre (*ne pas citer*)

11. De manière générale, dans quelle mesure pensez-vous pouvoir faire confiance aux gens ?

Donner une note de 0 à 10 (sachant que 0 signifie que vous ne pouvez pas du tout leur faire confiance et 10 signifie que vous pouvez leur faire tout à fait confiance)

|__|

12. Avez-vous voté au premier tour des dernières élections municipales qui ont eu lieu en mars 2014 ?

- 1. Oui
- 2. Oui, mais j'ai voté blanc / j'ai donné un bulletin nul
- 3. Non
- 4. Je n'étais pas inscrit(e) sur les listes électorales

Environnement communal et paysage

13. Sur une note de 0 à 10, comment évaluez-vous la qualité de l'environnement à l'échelle de votre commune ?

(sachant que 0 signifie que la qualité est très mauvaise et 10 signifie que la qualité est très bonne)

| ____ |

14. Pensez-vous que la qualité de votre environnement immédiat...

1. va en se dégradant 2. reste stable 3. va en s'améliorant 4. NSP *(ne pas citer)*

15. * Pour votre environnement immédiat, quelle importance accordez-vous aux éléments suivants ?

Pour chaque critère donner une note de 0 à 10

(sachant que 0 signifie que vous n'y accordez pas d'importance et 10 signifie que vous y accordez une grande importance)

L'absence de pollution sonore, le calme | ____ |

La faible densité du bâti | ____ |

La qualité de l'architecture locale | ____ |

La présence d'espaces verts, d'arbres, de végétation | ____ |

La présence de cours d'eau ou de plans d'eau | ____ |

La propreté | ____ |

La vue | ____ |

La qualité de l'air | ____ |

L'absence d'usine à proximité | ____ |

L'absence de risque d'inondation | ____ |

Des espaces pour les loisirs de plein air | ____ |

La qualité de l'eau des lacs, des rivières | ____ |

La qualité de l'eau potable | ____ |

16. Le voisinage à portée de votre regard est-il ?

1. Un paysage à dominante végétalisée 2. Un paysage à dominante construction

17. Depuis chez vous, avez-vous une vue directe sur l'eau (cours d'eau, lac, bord de mer) ?

1. Oui 2. Non

Accès - Mobilité

18.* Comment qualifieriez-vous l'accès aux éléments suivants depuis votre domicile ?

	Très proche	Proche	Éloigné	Très éloigné
Environnement et loisirs				
Des bois ou une forêt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des parcs et jardins publics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des espaces agricoles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des vignes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des marais, un point d'eau (cours d'eau, lac, bord de mer)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des espaces d'activités sportives ou récréatives (chemins de randonnées, pistes cyclables, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des espaces de détente ou de loisirs (promenades aménagées, aires de pique-nique, espaces de repos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Équipements et services				
Une banque	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une école maternelle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une école élémentaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un collège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une boucherie ou une charcuterie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une boulangerie, pâtisserie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un bureau de Poste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un centre de garde d'enfant d'âge préscolaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un restaurant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une supérette, une épicerie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un supermarché, un hypermarché	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un cinéma, un théâtre, un centre culturel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des transports publics (bus, tram, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un centre de recyclage ou de collecte de déchets	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un centre vétérinaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Accès aux soins				
Un chirurgien-dentiste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un médecin généraliste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un hôpital ou une clinique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une pharmacie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rotation des items à l'intérieur de chaque thème sauf pour le thème « équipements et services » pour une meilleure cohérence entre les items

19. Plus précisément, quelle distance (en kilomètres) devez-vous parcourir depuis votre domicile pour accéder au point d'eau (cours d'eau, lac, bord de mer) le plus proche ?

| _____ | km

Distance approximative (possibilité que ce soit moins d'un km)

20. En moyenne, combien de temps en minutes, faut-il pour se rendre en voiture, de votre domicile à ...

1. Une autoroute | _____ | mn

2. La gare la plus proche | _____ | mn

21. * Sur votre lieu de vie et pour vos déplacements quotidiens, êtes-vous satisfait(e) de...

	Très satisfait(e)	Assez satisfait(e)	Assez insatisfait(e)	Très insatisfait(e)	Non concerné(e)
L'état de la circulation routière	<input type="radio"/>				
L'état du réseau routier	<input type="radio"/>				
La facilité de stationnement	<input type="radio"/>				
L'accès au réseau autoroutier	<input type="radio"/>				
Le réseau de pistes cyclables	<input type="radio"/>				
L'accès au réseau de transports en commun	<input type="radio"/>				
L'étendue du réseau de transports en commun	<input type="radio"/>				
La fréquence du réseau de transports en commun	<input type="radio"/>				

Risques

22. Sur votre commune, vous sentez-vous exposé(e) à un risque industriel lié à la présence d'installations dangereuses ?

Pas du tout exposé(e)

Peu exposé(e)

Plutôt exposé(e)

Très exposé(e)

Je ne sais pas

23.* Sur votre commune, comment jugez-vous le risque d'être touché(e) par les phénomènes suivants :

	Très improbable	Assez improbable	Assez probable	Très probable	Je ne sais pas
Tempête	<input type="radio"/>				
Inondation	<input type="radio"/>				
Érosion du littoral	<input type="radio"/>				
Incendie	<input type="radio"/>				

24. Vis-à-vis des risques naturels auxquels votre commune est exposée, vous sentez-vous :

Très serein(e)	Plutôt serein(e)	Plutôt inquiet(e)	Très inquiet(e)	Je ne sais pas
<input type="radio"/>				

25. Et d'autre part, vous sentez-vous :

Très protégé(e)	Plutôt protégé(e)	Peu protégé(e)	Pas du tout protégé(e)	Je ne sais pas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

26. Avez-vous pris connaissance des risques naturels pouvant concerner votre commune avant de vous y installer ?

1. Oui 2. Non

27. Résidez-vous dans un secteur classé comme « zone inondable » ?

1. Oui 2. Non 3. Je ne sais pas

Logement

28. Concernant votre logement principal, êtes-vous...

- 1. propriétaire (pas d'emprunt à rembourser)
- 2. accédant à la propriété (vous avez un emprunt en cours)
- 3. locataire d'un logement privé
- 4. locataire d'un logement social
- 5. occupant à titre gratuit
- 6. autre, précisez : _____

29. Vous vivez...

- 1. dans un appartement sans balcon/terrasse/jardin
- 2. dans un appartement avec balcon/terrasse/jardin
- 3. dans une maison avec des voisins à proximité (en ville, en centre-bourg, en lotissement, etc.)
- 4. dans une maison isolée

30. De combien de pièces se compose votre logement (en comptant seulement salon, salle à manger et chambres) ?

| ____ |

CRITÈRES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Activité professionnelle - Diplôme – Revenus

31. Quelle est actuellement votre situation par rapport au travail ?

- 1. Vous occupez un emploi
- 2. Vous êtes apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
- 3. Vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
- 4. Vous êtes demandeur(se) d'emploi (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi)
- 5. Vous êtes retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
- 6. Vous êtes homme/femme au foyer
- 7. Vous êtes dans une autre situation (personne handicapée, ...)

32. S'agit-il d'un emploi...

- 1. à temps plein
- 2. à temps partiel choisi
- 3. à temps partiel non choisi

La question n'est pertinente que si Q31 = "vous occupez un emploi" ou Q31 = "vous êtes apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré"

33. Plus précisément, quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?

- 1. Agriculteur exploitant
- 2. Commerçant, artisan, chef d'entreprise
- 3. Cadre, profession intellectuelle supérieure
- 4. Profession intermédiaire
- 5. Employé
- 6. Ouvrier
- 7. Autre

La question n'est pertinente que si Q31 = "vous occupez un emploi" ou Q31 = "vous êtes apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré" ou Q31 = "vous êtes demandeur(se) d'emploi (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi) "

34. Votre activité professionnelle se situe-t-elle...

- 1. Dans votre commune de résidence principale
- 2. Dans une autre commune du département de résidence
- 3. Dans un autre département de la région de résidence principale
- 4. Dans une autre région en France métropolitaine
- 5. Autre (DOM, COM, étranger)

La question n'est pertinente que si Q31 = "vous occupez un emploi" ou Q31 = "vous êtes apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré"

35. Comment jugez-vous le risque de perdre votre emploi principal dans les 6 prochains mois ?

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Très improbable | Assez improbable | Assez probable | Très probable | Je ne sais pas |
| <input type="radio"/> |

La question n'est pertinente que si Q31 = "vous occupez un emploi"

36. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?

Si en cours d'études, indiquer le niveau actuel

- 1. Sans diplôme
- 2. Diplôme de niveau inférieur au bac
- 3. Diplôme de niveau bac
- 4. Diplôme de niveau supérieur au bac
- 5. Refus de répondre (*ne pas citer*)

37. Quel est actuellement le montant en Euros, des ressources mensuelles nettes de l'ensemble de votre ménage (salaires, allocations et autres entrées d'argent) ?

- 1. Moins de 400 euros
- 2. De 400 à moins de 1 500 euros
- 3. De 1 500 à moins de 2 500 euros
- 4. De 2 500 à moins de 4 000 euros
- 5. De 4 000 à moins de 6 000 euros
- 6. De 6 000 à moins de 10 000 euros
- 7. 10 000 euros ou plus

38. Diriez-vous que votre foyer arrive à boucler ses fins de mois...

Avec beaucoup de difficultés

Avec quelques difficultés

Relativement aisément

Très aisément

Situation familiale

39. Quel est votre statut familial ?

- 1. marié(e) ou en couple
- 2. séparé(e) ou divorcé(e)
- 3. veuf(ve)
- 4. célibataire
- 5. Refus de répondre (*ne pas citer*)

40. De combien de personnes se compose votre ménage y compris vous-même ?

|____|

41. Combien d'enfants vivent dans votre ménage et sont âgés de...

moins de 15 ans |____|

15 à 24 ans |____|

La question n'est pertinente que si Q40>1

42. Depuis combien de temps vivez-vous dans votre commune ?

- 1. Moins de deux ans
- 2. Entre 2 et 4 ans
- 3. Entre 5 et 9 ans
- 4. 10 ans ou plus

43. Habitez-vous ici toute l'année ou est-ce votre résidence secondaire ?

- 1. Résidence principale
- 2. Résidence secondaire

44. Êtes-vous né(e)...

- 1. en Charente-Maritime
- 2. en Gironde
- 3. dans les Landes
- 4. dans un autre département, précisez : _____
- 5. à l'étranger, précisez le pays : _____

CONCLUSION

45. Pour terminer, avez-vous des remarques à propos de ce questionnaire ?

Enquête téléphonique

Ce questionnaire est à présent terminé ! Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente journée/soirée de la part d'Irstea.

Enquête en ligne

Merci d'avoir répondu au questionnaire